

O'RTA ASRLARDA ARAB XALIFALIGI

Pardayev Shoxnur

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574555>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Movarounnahrda arab xalifaligining o'rnatilishi, Movarounnahr tomon yurishlar, Movarounnahrda Islom dinining yoyilishi, O'rta asrlarda arab xalifaligi, yerga egalik shakllari haqida to'liq fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: arab xalifaligi, Islom dini, Movarounnahr, harbiy yurishlar, xalifalik noibi, yerga egalik shakllari.

Kirish: Qadimdan Arabiston yarimorolida arablar tarqoq tarzda hayot kechirishardilar. VII asr boshlarida Arabistonda yagona e'tiqod asosida mamlakatni birlashtirish harakati boshlanadi. Bu buyuk e'tiqod yakkaxudolikka asoslangan Islom dini edi. Allohning rasuli Makka shahrida dunyoga kelgan Muhammad (s.a.v.) ibn Abdulloh (570–632) bu harakatga rahnamolik qiladi. Islomni qabul qilib, Rasulullohga ergashgan uning izdoshlari “muslim” deb atalgan. Ular insonlarning Xudo oldida teng ekani, rizq-ro'zini barchaga Yaratguvchining o'zi yetkazib berishi, shuningdek jamiyatdagi adolatsizlik barham topishi uchun haq dinga kirish kerakligini targ'ib qiladilar.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Islom bayrog'i ostida Makka shahrida boshlangan targ'ibot Madinaga ko'chadi. Muhammad (s.a.v.) 630-yilda arablarni yagona davlatga birlashtiradi. Muhammad (s.a.v.) vafot etgach, uning eng yaqin safdoshi Abu Bakr (632–634) xalifa deb e'lon qilinadi. Arab qabilalarining islomni qabul qilib, siyosiy jihatdan yagona hokimiyatga birlashuvida, shuningdek, jahon dinlaridan biriga aylanishida islom aqidalari, huquqiy va axloqiy me'yorlarini o'z ichiga qamrab olgan Qur'oni karimning ahamiyati buyuk bo'ldi.

Misr, Suriya, Falastin, Iroq, Eron kabi ko'p davlatlar bo'ysundirilib, behisob o'ljalarga ega bo'lgandan keyin Arab xalifaligi harbiy yurishlarni bizning o'lkamizga qaratdi. 651-yili arablar jangsiz Marv shahrini egallaydilar. So'ngra hozirgi Afg'onistonning shimoliy, Eronning shimoli sharqiy qismi, shuningdek, Janubiy Turkmanistondan to Amudaryogacha bo'lgan hududlar istilo qilinadi. Arablar bu hududlarni Xuroson deb ataganlar. Uning markazi Marv shahri edi. Bu viloyatni boshqarish uchun maxsus noib tayinlanib, u Marvda turar edi. Arablar bu yerda o'rnashib olgach, Amudaryodan shimolda joylashgan boy viloyatlarni zabt qilishga tayyorgarlik ko'radilar.

Natijalar:

Arablar Movarounnahrda ilk marta uni bosib olish uchun emas, balki Islom dinini yoyish tomondan tayyorgarlik ko'rish, mahalliy hukmdorlarni sinash maqsadida yurish qiladilar. Movarounnahrda dastlabki bor hujumlar 654-yilda Maymurg' va 667-yilda Chag'oniyondan boshlanadi. Manbalarda qayd qilinishicha, bu vaqtda Xorazm arablar tomonidan ikki marotaba talon-toroj qilingan. Narshaxiyning yozishicha, 673-yilning kuzida xalifa Muoviya I (661–680) farmoni bilan Ubaydulloh ibn Ziyod Amudaryodan kechib o'tib, Buxoro hududiga bostirib kiradi.

Poykand va Romittonni egallab, Buxoro hukmdori qo'shinlarini yengadi va o'z foydasiga sulh tuzib, bir lak dirham hajmida tovon undiradi. Tovondan tashqari arablar to'rt ming asir, qurol, kiyim-kechak, oltin va kumush buyumlardan iborat ko'p o'ljalar bilan Marvga qaytadilar. Yo'l-yo'lakay arablar Termiz shahrini egallaydilar. VIII asr boshlarida arablar Movarounnahr

hududini to'liq bosib olishga urinishadilar. Xurosonga noib qilib belgilangan Qutayba ibn Muslim arablarning Movarounnahrda harbiy yurishiga boshchilik qiladi. Qutayba harbiy yurishni 705-yilda Balx viloyati atroflarini zabt qilishdan boshlaydi. Tez orada Chag'oniyon hokimi jangsiz taslim bo'ladi. Qutayba qiyinchilik bilan Poykandni egallab, Buxoro tomonga yo'l oladi va 709-yilda Buxoroni egallaydi. Buxoroliklar har yili xalifalikka boj to'lashga, uylarining yarmini arablarga bo'shatib berishga majbur qilinadi.

Muhokama:

710-yilda Qutayba Naxshab va Keshni bosib olib, Samarqandga hujum boshlash uchun tayyorgarlik ko'radi. Biroq Xorazmda boshlangan ichki ziddiyatlar natijasida paydo bo'lgan qulay vaziyat Qutaybani Sug'd yurishini kechiktirib, Xorazmga qo'shin tortishga jalb qiladi. Sababi, Xorazm shohi Chag'on ukasi Hurzod boshliq xalq qo'zg'olonidan qo'rqib, 711-yilda Qutaybaga yordam so'rab murojaat qiladi. Hurzod garchi dushman qo'li bilan tor-mor qilinib o'ldirilsa hamki, Xorazmshoh bundan o'z mustaqilligini yo'qotib, arablarga boj to'lashga majbur bo'ldi.

712-yilda Qutayba qo'shinlari Samarqandga tashlanadi. Bu vaqt davomida G'urak (710–737) Sug'dga podsho qilib ko'tarilgan edi. G'urak arablarga qarshi kurash olib bordi. Kuchlar teng bo'lmaganligi natijasida Samarqand taslim bo'ladi. G'urak bilan Qutayba o'rtasida sulh tuzilib, unga ko'ra Sug'd xalifalikka qaram bo'lib qoladi. Arablar Movarounnahrni bosib olgach, bu yerdagi yer-mulklar xalifaga qarashli bo'lib qoldi. Xalifa davlat yerlarini iqto natijasida in'om qilgan. Davlat yerlari ayrim harbiy yo'l boshchilar va amaldorlarga umr bo'yi yoki mulkka vorislik natijasida berilgan. Biroq yerlarning muhim egasi xalifa hisoblanar va u iqtodordlardan ushr olish huquqiga ega edi.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, VIII asr vaqtida yirik dehqonlar qo'li ostidagi yer-mulklar yuqori arab harbiy mulkdoriga o'tishi sodir bo'ladi. Arab zodagonlarining dehqonlar bilan yaqinlashishi shu vaqtda kuchaygan. Dehqonlarning arablar bilan yaqinlashuvi, ularni istilochilar uchun ishonchli xizmatkorligini ta'minlash bilan bir qatorda, yer-mulklari va boshqa boyliklarini muhofaza qilishiga imkoniyat yaratdi. Dehqonlar arablar istilosidan keyun xalifalik noibining vakili sanalgan amirga bo'ysunganlar.

References:

1. Belyaev V. A. Ilk o'rta asrlarda arablar, Arab xalifaligi, M, 2000.
2. Narshaxiy M. "Buxoro Tarixi". T. -Kamalak 2001.
3. Ma'naviyat yulduzlari (Markaziy Osiyolik mashhur simolar, allomalar, adiblar). T. Abdulla Qodiriy nomidagi nashriyoti, 2001.
4. Ahmedov. B. O'zbekiston tarixi xalqlari manbalari. Toshkent, 2003.
5. O'zbekiston tarixi. Qayta ishlangan uchinchi nashr / Muallim A. Muhammadjonov. – T.: "Sharq", 2017.
6. Менглибоев, А. (2021). Сурхон воҳасида миллий озодлик ҳаракати натижалари ва оқибатлари. Academic research in educational sciences, 2(4), 1655-1674.
7. Менглибоев, А. Х. (2018). СТРАТЕГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ. Гуманитарный трактат, (29), 40-43.
8. Mengliboyev, A., & Qalandarova, M. (2023). ORIYLAR MUOMMOSI: ORIY

QABILALARINING HINDISTONGA KIRIB KELISHI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(3), 167-170.

9. Mengliboyev, A. (2022). ЖАНУБИ-ШАРҚИЙ БУХОРОДА СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎРНАТИЛИШИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШ (СУРХОН ВОҲАСИ МИСОЛИДА, 1920-1930 ЙИЛЛАР). Scienceweb academic papers collection.